

DOI 10.24412/2686-7702-2024-4-33-46

Стратегия крупных держав в субрегионе Большого Меконга и возможности конкуренции с ними России: взгляд из Вьетнама

Ву Тхюи Чанг¹

¹ Институт европейских исследований Вьетнамской Академии общественных наук

Аннотация. Крупные державы проявляют всё больший интерес к субрегиону Большого Меконга (СБМ) из-за его геостратегического расположения. Они считают, что расширение их присутствия в этом регионе помогает достичь ряда национальных целей, в частности, усилить их влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, а также в странах континентальной части Юго-Восточной Азии. Статья посвящена анализу подходов США и Китая к субрегиону Большого Меконга в условиях конкуренции между этими державами. Исследование показало, что у каждого государства существуют собственные подходы к формированию интеграционных механизмов для привлечения стран СБМ под своё влияние. Особое внимание в статье уделено оценке возможностей России. Отмечается, что в условиях давнего присутствия США и Китая в этом регионе России, имеющей множество интересов здесь, необходимо предпринять соответствующие шаги для утверждения своей роли и позиций.

Ключевые слова: субрегион Большого Меконга (СБМ), Россия, Китай, США, Вьетнам, конкуренция, участие, вовлечённость.

Автор: Ву Тхюи Чанг, к.и.н., директор Центра изучения России и СНГ, Институт европейских исследований Вьетнамской Академии общественных наук (адрес: Вьетнам, Ханой, район Донгда, ул. Тхайха, 176). ORCID: 0000-0002-1179-9052. E-mail: vuthuytrang@yandex.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Ву Тхюи Ч. Стратегия крупных держав в субрегионе Большого Меконга и возможности конкуренции с ними России: взгляд из Вьетнама // Восточная Азия: факты и аналитика. 2024. № 4. С. 33–46. DOI 10.24412/2686-7702-2024-4-33-46

The strategy of the major powers in the Greater Mekong Subregion and the possibilities of Russia's competition with them: a view from Vietnam

Vu Thuy Trang¹

¹ Institute for European Studies of the Vietnam Academy of Social Sciences

Abstract. The major powers are becoming more interested in the Greater Mekong Subregion (GMS) due to its strategic location. They believe that increasing their presence in the area helps to achieve a number

of national goals, particularly enhancing their influence in the Asia-Pacific region as a whole as well as in the countries of mainland Southeast Asia. The article examines the US and China's approaches to the Greater Mekong Subregion (GMS) in light of their rivalry. This analysis additionally demonstrates that every power has a unique way for creating integration mechanisms in order to draw the GMS nations under its influence. The paper also focuses on the evaluation of Russia's capabilities. The author points out that given China's and the United States' long-standing presence in the area, Russia, which has a number of interests there, must take the proper measures to establish its place and role in the region.

Keywords: Greater Mekong Subregion (GMS), Russia, China, USA, Vietnam, competition, involvement, participation.

Author: Vu Thuy Trang, PhD (History), Institute for European Studies of the Vietnam Academy of Social Sciences (address: Vietnam, Hanoi, Dongda District, Thaiha Street, 176). ORCID: 0000-0002-1179-9052. E-mail: vuthuytrang@yandex.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Vu Thuy Trang (2024). Strategiya krupnykh derzhav v subregione Bol'shogo Mekonga i vozmozhnosti konkurentsii s nimi Rossii: vzglyad iz V'yetnama [The strategy of the major powers in the Greater Mekong Subregion and the possibilities of Russia's competition with them: a view from Vietnam]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 4: 33–46. (In Russian). DOI 10.24412/2686-7702-2024-4-33-46

Введение

Субрегион Большого Меконга (СБМ) включает в себя пять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам), и две китайских провинции (Юньнань и Гуанси), расположенные вдоль реки Меконг. СБМ имеет общую площадь в 2,6 млн кв. км, граничит с Китаем и Индией, соединяет Индийский океан с Тихим океаном и расположен у входа в Малаккский пролив. Население субрегиона составляет 326 млн человек¹. Этот перспективный рынок характеризуется быстрыми темпами урбанизации и развития лёгкой промышленности, что делает страны СБМ важными звеньями в глобальной производственной цепочке поставок. Субрегион является местом пересечения оживлённых морских путей, соединяющих азиатский континент с Океанией в направлении Север-Юг и Индийский океан с Тихим в направлении Восток-Запад. В настоящее время СБМ занимает важную позицию во внешней политике крупных держав². Юго-Восточная Азия в целом и СБМ в частности считаются важными «буферными зонами» для проведения политики влияния и реализации собственной геополитической стратегии крупных стран.

Вместе с тем важно упомянуть и острые внутренние проблемы, стоящие перед СБМ, такие как изменение климата, загрязнение окружающей среды, засухи, наводнения и подъём уровня моря. Они представляют собой прямые угрозы водной и продовольственной безопасности стран, расположенных в нижнем течении реки Меконг. Кроме того, страны СБМ сталкиваются с транснациональной преступностью и торговлей людьми, что угрожает социальной стабильности и безопасности. Различия в политических институтах и в уровне

¹ Greater Mekong Subregion (GMS). *Asian Development Bank*, Sep 7, 2024. URL: <https://www.adb.org/what-we-do/topics/regional-cooperation/gms> (accessed: Sep 7, 2024).

² Bùi Thanh Tuấn. Giá trị địa chiến lược của tiểu vùng sông Mekong [The significance of the Mekong sub-region strategically]. *Tạp chí Cộng sản* [Communist Review], Aug 6, 2022. URL: <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/825693/gia-tri-dia---chien-luoc-cua-tieu-vung-song-mekong.aspx> (accessed: Aug 6, 2022). (In Vietnamese).

экономического развития стран региона, также как и культурные и социальные различия, создают множество трудностей для сотрудничества внутри СБМ. Экономика стран региона, в основном небольших, сильно зависит от внешних факторов, связанных с сотрудничеством и инвестициями, и сопутствующие риски также относительно высоки. Страны СБМ в разной мере способны реагировать на угрозы и вызовы в сфере безопасности. Различия в интересах вызывают трудности в выработке единого взгляда стран субрегиона на его проблемы. Таким образом, СБМ имеет не только большой потенциал развития, но и испытывает множество трудностей.

Методология

В настоящей статье автор использует метод системного анализа, популярный в изучении международных отношений. Природа системы всегда движется и развивается за счёт воздействия «входных» факторов (финансовых, материальных, организационных, информационных и др.) и «выходных» результатов их использования. Этот метод помогает рассмотреть эффективность подхода США и Китая к региону через механизмы и ресурсы, применяемые двумя державами, и тем самым оценить возможность усиления присутствия России.

Обзор литературы

Большинство учёных имеют схожие взгляды на важность СБМ. Буй Тхань Туан³ и Фан Тхи Тхань Бинь⁴ считают СБМ важным геоэкономическим и геополитическим регионом, где пересекаются интересы многих держав мира, включая США и Китай. Обе страны уделяют особое внимание усилению влияния в субрегионе Меконга в контексте взаимной стратегической конкуренции и претензий на глобальное могущество [Trần Ngọc Dũng 2023].

По оценке Л. Гуаншэна, субрегион Меконга имеет важное значение в периферийной внешней политике и стратегии регионального сотрудничества Китая [Lu Guangsheng 2016: 4–6]. По мере подъёма Китая в новом столетии, расширение экономической деятельности в СБМ в рамках инициативы «Один пояс, один путь» стало приоритетом Пекина. Как утверждает Джен-Джо Сонг, Китай использует экономический коридор СБМ в качестве трамплина для облегчения интеграции с экономиками Юго-Восточной Азии [Jen-Jaw Song 2016]. Для увеличения зависимости экономики региона от Китая, по мнению Ниланджана Баника, китайские компании активно инвестируют в страны СБМ, снижая внутренние затраты на ресурсы и избегая при этом протекционистских мер в США и ЕС [Nilanjan Banik 2011: 1035].

³ Bùi Thanh Tuấn. Giá trị địa chiến lược của tiểu vùng sông Mekong [The significance of the Mekong sub-region strategically]. *Tạp chí Cộng sản* [Communist Review], Aug 6, 2022. URL: <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/825693/gia-tri-dia---chien-luoc-cua-tieu-vung-song-mekong.aspx> (accessed: Aug 6, 2022). (In Vietnamese).

⁴ Phạm Thị Thanh Bình. Chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản trong khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam [China and Japan's strategies in the Greater Mekong Subregion and some implications for Vietnam]. *Tạp chí Cộng sản* [Communist Review], Nov 19, 2021. URL: <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/824385/chien-luoc-cua-trung-quoc-va-nhat-ban-trong-khu-vuc-tieu-vung-song-mekong-mo-rong-va-mot-so-van-de-dat-ra-doi-voi-viet-nam.aspx> (accessed: Nov 19, 2021). (In Vietnamese).

Можно сказать, что Китай добился синергии, построив множество центров, соединяющих транспортные, коммуникационные и энергетические системы региона, тем самым способствуя его экономическому развитию. Вместе с тем, как отметил Чьонг Минь Ву, гидроэнергетические проекты Китая вызвали ряд негативных последствий для экосистемы региона, включая обеспечение источников воды [Truong Minh Vu 2008: 163]. В будущем, по мнению А. Бутко, в СБМ могут возникнуть острые конфликты, связанные с нехваткой воды [Бутко 2022: 48].

Себастьян Странджио в своём исследовании подтвердил, что США критикуют плотины китайских гидроэлектростанций на Меконге под предлогом беспокойства о возможных последствиях для стран, расположенных в нижнем течении реки⁵. США отводят СБМ важное место в Индо-Тихоокеанской стратегии⁶ и предпринимают шаги по усилению влияния в регионе. По словам Хоанг Тхи Ха, стратегическая цель США – повысить сопротивляемость стран Нижнего Меконга китайскому влиянию⁷.

В условиях усиления конкуренции за влияние между Китаем и США Россия, имеющая множество интересов в Юго-Восточной Азии в целом и в СБМ в частности, также анализирует возможные шаги по расширению своего участия. По мнению В. Смышляева, Россия может оказать техническую и экономическую поддержку СБМ, который сталкивается с различными рисками и проблемами, включая проблемы водных ресурсов. Участие России поможет обеспечить правовую основу для международного водопользования и разработку системы обмена гидрологической информацией и мониторинга⁸. Возможно, в ближайшее время России потребуется ещё больше активизировать своё участие в регионе, чтобы укрепить сотрудничество с проверенными партнёрами в Юго-Восточной Азии.

Участие Китая и США в СБМ

Участие в регионе Китая, расположенного выше по течению реки Меконг, в последнее время значительно расширилось. Для Китая СБМ занимает позицию «моста» для развития сотрудничества со странами АСЕАН в контексте конкуренции за влияние с США, Японией, Индией и Европейским Союзом (ЕС). КНР также хочет вовлечь страны региона в свою экономическую и политическую орбиту, чтобы усилить их зависимость от себя.

Китай определил следующие приоритеты сотрудничества в регионе: соединение коридоров между Юго-Западным Китаем (провинция Юньнань) и Индокитаем; соединение рынков этой части КНР и Юго-Восточной Азии; реализация совместных проектов, направленных на установление взаимовыгодного экономического сотрудничества; создание подходящей международной инвестиционной и торговой среды, а также построение

⁵ Strangio Sebastian. US Official Attacks China's 'Manipulation' of the Mekong. *The Diplomat*, Sep 4, 2020. URL: <https://thediplomat.com/2020/09/us-official-attacks-chinas-manipulation-of-the-mekong> (accessed: Sep 4, 2020).

⁶ Lê Hải Bình. Các cơ chế hợp tác ở khu vực Mê Công và sự tham gia của Việt Nam [Cooperation mechanisms in the Mekong region and Vietnam's participation]. *Tap chí Cộng sản* [Communist Review], Jun 13, 2018. URL: https://tapchicongsan.org.vn/van_hoa_xa_hoi/-/2018/51196/cac-co-che-hop-tac-o-khu-vuc-me-cong-va-su-tham-gia-cua-viet-nam.aspx (accessed: Jun 13, 2018). (In Vietnamese).

⁷ Hoang Thi Ha. Is the US a Serious Competitor to China in the Lower Mekong? *ISEAS Perspective*, May 3, 2023. URL: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-37-is-the-us-a-serious-competitor-to-china-in-the-lower-mekong-by-hoang-thi-ha/> (accessed: May 3, 2023).

⁸ Смышляев В. Российский ключ к Меконгу. *РСМД*, 27.07.2021. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiyskiy-klyuch-k-mekongu/> (дата обращения: 27.07.2021).

стабильных отношений и долгосрочного сотрудничества со странами АСЕАН⁹. СБМ богат природными ресурсами, поэтому Китай стремится удовлетворить спрос на ресурсы и топливо для внутреннего производства. КНР стремится играть ключевую роль в сотрудничестве, чтобы подтвердить свою позицию державы, которая может решать важные проблемы региона и мира [Lu Guangsheng 2016: 4–6].

Для развития сотрудничества с СБМ Китай потратил 5 млн долл. на проект по улучшению морских маршрутов в районе верхнего Меконга, обязался потратить 20 млн юаней на проведение исследования о возможности строительства железнодорожной линии, соединяющей восточную часть Сингапура с Куньмином. Китай также инвестировал 7,2 млрд долл. в проект железной дороги, соединяющей Вьентьян и Куньмин, 30 млн долл. – в виде безвозмездной помощи Лаосу на сооружение 85 км шоссе в рамках проекта Куньмин-Бангкок [Trương Minh Vũ 2008], 500 млн долл. вложил в исследование и строительство автотрассы Пномпень-Локнинь [New 2009: 12]. Основная причина активных инвестиций Китая в инфраструктуру СБМ заключается в стремлении способствовать развитию провинций Юньнань и Гуанси, чтобы превратить их в центр пересечения автомобильных и железнодорожных маршрутов.

По мнению экспертов, реализация вышеперечисленных проектов транспортного и инфраструктурного строительства поможет Китаю расширить своё влияние на юг. Посредством экономического влияния Китай частично укрепляет свои политические позиции в регионе [Trần Ngọc Dũng 2023]. В 2015 г. Китай предоставил странам СБМ 5 млрд долл. на ликвидацию голода и сокращение бедности, около 1 млрд долл. выделил на проекты по улучшению инфраструктуры, более 10 млрд долл. вложил в Фонд развития АСЕАН и инвестировал около 11 млрд долл. в реализацию 26 масштабных проектов сотрудничества¹⁰. В 2016 г. зародилось сотрудничество Меконг-Ланьцан, которое считается типичным примером растущего влияния Китая в регионе. 23 марта 2016 г. лидеры Китая и стран СБМ подписали Совместную декларацию о сотрудничестве Меконг-Ланьцан, в которой обозначены 78 инфраструктурных проектов. Приоритетные направления сотрудничества включают управление водными ресурсами, сокращение региональной бедности, приграничное экономическое сотрудничество и расширение транспортной сети [Brilingaite 2017: 15–16].

Китай инвестировал около 10 млрд долл. в транспортные проекты и обязался внести 300 млн долл. в Специальный фонд сотрудничества Меконг-Ланьцан в течение 5 лет, в том числе в форме льготных кредитов. Китай предоставил кредиты в размере 5 млрд долл. на строительство инфраструктуры и сотрудничество в развитии производственных мощностей.

⁹ Phạm Thị Thanh Bình. Chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản trong khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam [China and Japan's strategies in the Greater Mekong Subregion and some implications for Vietnam]. *Tạp chí Cộng sản* [Communist Review], Nov 29, 2021. URL: <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/824385/chien-luoc-cua-trung-quoc-va-nhat-ban-trong-khu-vuc-tieu-vung-song-mekong-mo-rong-va-mot-so-van-de-dat-ra-doi-voi-viet-nam.aspx> (accessed: Nov 29, 2021). (In Vietnamese).

¹⁰ Năm tăng cường kết nối trong Tiểu vùng Mekong [A year of improving the Mekong Subregion's connection]. *The Embassy of Socialist Republic Vietnam in Praha*, Sep 5, 2024. URL: <https://vnembassy-praha.mofa.gov.vn/vi-vn/About%20Vietnam/General%20Information/Economic/Trang/GMS-5-enhanced-connectivity-in-the-Mekong-Sub-region.aspx?p=14> (accessed: Sep 5, 2024). (In Vietnamese).

С помощью этих ресурсов проект Меконг-Ланьцан смог поддержать 45 субъектов, 13 конкретных инициатив и обеспечить финансирование около 90 проектов для стран СБМ¹¹.

Китай является ведущим инвестором в Лаосе и Камбодже, а также крупным торговым партнёром всех стран СБМ. В 2022 г. товарооборот между Китаем и Камбоджей, Лаосом, Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом достиг более 416 млрд долл., увеличившись на 5 % по сравнению с 2021 г.¹². В 2023 г. общий товарообмен Китая со странами СБМ снизился и составил 386,31 млрд долл. (в том числе с Вьетнамом – 171,2 млрд долл.¹³, с Лаосом – 7,09 млрд.¹⁴, с Таиландом – 174 млрд.¹⁵, с Мьянмой – 20,95 млрд.¹⁶, с Камбоджей – 12,26 млрд долл.¹⁷). Китай постепенно вовлекает страны СБМ в орбиту инициативы «Один пояс, один путь», тем самым усиливая их экономическую зависимость и одновременно формируя рынок поставок сырья и материалов для внутреннего производства.

Сотрудничество Меконг-Ланьцан продемонстрировало стремление Китая создать новое игровое поле, на котором страна будет иметь более значительное влияние в регионе СБМ. Строительство плотин на реке Меконг свидетельствует о стремлении Пекина контролировать южных соседей. По словам Брайана Эйлера, директора программы Юго-Восточной Азии Исследовательского центра Стимсона (США), в верховьях реки Меконг в Китае расположены 11 плотин гидроэлектростанций, хранящих 47 млрд куб. м воды. В сезон дождей районы с наибольшей концентрацией воды в Меконге находятся в Лаосе и центральном нагорье Вьетнама, а на долю Китая приходится лишь около 7 % стока. Между тем, в засушливый сезон, когда в нижнем течении Меконга нет дождей, большая часть воды поступает с ледников Гималаев и протекает через Китай. Таким образом, на долю Китая приходится 40 % водостока реки в нижнем течении. Чем ближе плотины гидроэлектростанций располагаются к источнику воды, тем сильнее оказывается их воздействие ниже по течению, что усугубляет засухи¹⁸. Это облегчает Китаю давление на страны СБМ, которым остаётся либо принять его лидерство, либо испытывать

¹¹ Lã Thị Thu Hà. Cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ – Trung Quốc tại Tiểu vùng sông Mekong và một số đề xuất chính sách đối với Việt Nam [US-China rivalry for sway in the Mekong Subregion and a few policy recommendations for Vietnam]. *Nghiencuuchienluoc.org*, Oct 16, 2022. URL: <https://nghiencuuchienluoc.org/canh-tranh-anh-huong-my-trung-quoc-tai-tieu-vung-song-mekong-va-mot-so-de-xuat-chinh-sach-doi-voi-viet-nam/> (accessed: Oct 16, 2022). (In Vietnamese).

¹² Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước vùng Mekong năm 2022 tăng trưởng mạnh [Trade between China and the Mekong region expanded significantly in 2022]. *Vov.vn*, Mar 24, 2024. URL: <https://vovworld.vn/vi-VN/kinh-te/kim-ngach-thuong-mai-giua-trung-quoc-va-cac-nuoc-vung-mekong-nam-2022-tang-truong-manh-1185761.vov> (accessed: Mar 24, 2024). (In Vietnamese).

¹³ Lương Thanh Hải. Tình hình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay [Current economic cooperation between China and Vietnam]. *Vioit.org.vn*, May 5, 2024. URL: <https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/tinh-hinh-hop-tac-kinh-te-giua-viet-nam---trung-quoc-hien-nay-5877.4050.html> (accessed: May 5, 2024). (In Vietnamese).

¹⁴ China on track to become Laos' top trading partner. *Vientiane Times*, Feb 23, 2024. URL: https://www.vientianetimes.org.la/freefreeneews/freecontent_39_China_y24.php (accessed: Feb 23, 2024).

¹⁵ Thailand's trade deficit with China reaches record high. *The Nation*, Jan 31, 2024. <https://www.nationthailand.com/thailand/economy/40035154> (accessed: Jan 31, 2024).

¹⁶ According to the United Nations COMTRADE database on international trade. *Trading Economics*, Sep 5, 2024. URL: <https://tradingeconomics.com/china/imports/myanmar> (accessed: Sep 5, 2024).

¹⁷ China trade up almost 30 % Jan-Feb. *The Phnompenh Post*, Mar 20, 2024. URL: <https://www.phnompenhpost.com/business/cambodia-china-trade-up-almost-30-jan-feb> (accessed: Mar 20, 2024).

¹⁸ Việt Anh. Chuyên gia Mỹ: "Trung Quốc có thể giữ 50 % nước Mekong vào mùa khô" [US expert: "China can retain 50 % of Mekong water in the dry season"]. *Vnexpress.vn*, Feb 28, 2020. URL: <https://vnexpress.net/chuyen-gia-my-trung-quoc-co-the-giu-50-nuoc-mekong-vao-mua-kho-4059158.html> (accessed: Feb 28, 2020). (In Vietnamese).

экономические и экологические риски. По мнению учёного Ричарда Берштейна, контроль над течением реки Меконг является главным орудием Пекина для достижения гегемонии в регионе¹⁹.

Для США СБМ имеет стратегическое значение. Цель США — укрепить возможности стран вдоль Нижнего Меконга противостоять китайскому влиянию путём поддержки «автономии, экономической независимости, создания надлежащего управления и устойчивой стабильности» этих стран²⁰. США ценят сотрудничество со странами СБМ в контексте китайско-американской конкуренции, а также своей политики разворота и ребалансировки в Азии.

Приветствуя участие США в СБМ, администрация Обамы запустила Инициативу Нижнего Меконга, направленную на развитие сотрудничества с Камбоджей, Лаосом, Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом. Встреча министров иностранных дел этих стран проводится ежегодно и фокусируется на шести областях сотрудничества: сельское хозяйство и продовольственная безопасность, связь, образование, энергетическая безопасность, окружающая среда, водные ресурсы, здравоохранение. В рамках этой инициативы с 2009-го по 2020 г. Соединённые Штаты предоставили более 3,5 млрд долл. помощи в целях развития для двусторонних и региональных инициатив²¹. В 2012 г. США обязались выделить более 1 млн долл. на исследования по управлению водными ресурсами и развитию реки Меконг и 2 млн долл. на поддержку рыбаков в этом районе²². Эксперты считают, что США сосредоточены в СБМ на решении основных проблем, с которыми его население сталкивается в трансграничной среде и обеспечении устойчивого развития [Trần Ngọc Dũng 2023: 7].

В 2011 г. США также запустили инициативу «Друзья Нижнего Меконга» для содействия политическому сотрудничеству между странами региона и другими международными представительствами, такими как Австралия, Европейский Союз, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Азиатский банк развития и Всемирный банк. Стратегические интересы США в СБМ возросли при администрации Д. Трампа (2017–2021 гг.). 2020 г. стал поворотным для влияния США в субрегионе, поскольку высокопоставленные американские дипломаты выступили с критикой поведения Китая в верховьях реки, а Инициатива по нижнему течению Меконга была повышена до уровня «Партнёрство Меконг-США» (Mekong-US Partnership). Это партнёрство, похоже, является конкурентом механизма сотрудничества Меконг-Ланьцан, возглавляемого Китаем.

Администрация Дж. Байдена сохранила влияние США в СБМ посредством партнёрства Меконг-США и расширила сотрудничество с другими партнёрами. В 2021 г. для партнёрства Меконг-США был принят трёхлетний план действий (2021–2023). Кроме того, был введён

¹⁹ Aidan Kato. Weaponizing Water: How China Controls the Mekong. *Davis Political Review*, Mar 9, 2022. URL: <https://www.davispoliticalreview.com/article/weaponizing-water-how-china-controls-the-mekong> (accessed: Mar 9, 2022).

²⁰ Hoang Thi Ha. Is the US a Serious Competitor to China in the Lower Mekong? *ISEAS Perspective*, May 3, 2023. URL: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-37-is-the-us-a-serious-competitor-to-china-in-the-lower-mekong-by-hoang-thi-ha/> (accessed: May 3, 2023).

²¹ Joint Statement on the Japan United States Mekong Power Partnership. *Usembassy.gov*, Aug 2, 2019. URL: <https://mm.usembassy.gov/joint-statement-on-the-japan-united-states-mekong-power-partnership-jumpp/> (accessed: Aug 2, 2019).

²² Statement on the fifth Lower Mekong Initiative Ministerial Meeting. *US Department of State*, Jul 13, 2012. URL: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/07/194959.htm> (accessed: Jul 13, 2012).

термин «Свободный и открытый Меконг»²³, входящий в общую Индо-Тихоокеанскую стратегию.

Экологические и геополитические вызовы, стоящие перед странами СБМ, дают Вашингтону возможность противостоять влиянию Китая. Официальные лица США, в том числе госсекретарь Майк Помпео, раскритиковали строительство Китаем плотин на Меконге и непрозрачность в использовании речной воды²⁴. США вместе с континентальными странами ЮВА требуют от Китая большей прозрачности в планах сброса воды, чтобы заблаговременно предупреждать фермеров и рыбаков ниже по течению о наводнениях или засухах. Для достижения этой цели США предложили Инициативу по данным о водных ресурсах Меконга на 10-й конференции министров иностранных дел стран-участниц Инициативы Нижнего Меконга (в августе 2017 г.) и провели мониторинг плотин на Меконге в декабре 2020 г.²⁵.

За более чем 10 лет реализации Программы действий по Нижнему Меконгу США напрямую инвестировали в регион 120 млн долл. Из предоставленных США с 2009-го по 2020 г. почти 3,5 млрд долл. на поддержку СБМ²⁶, 1,2 млрд было выделено на программы здравоохранения, 734 млн – на экономическое развитие, 616 млн – на поддержание мира и региональной безопасности, 527 млн – на защиту прав человека, 175 млн – на образование и социальные вопросы и 165 млн долл. – на помощь при стихийных бедствиях²⁷.

Итак, подходы США и КНР к СБМ значительно отличаются. Стратегия Китая состоит в том, чтобы включить континентальные страны ЮВА в свою орбиту, а США, согласно их заявлениям, пытаются поддержать сотрудничество между странами СБМ и укрепить их экономическую автономию и независимость²⁸, повысить сопротивляемость стран Нижнего Меконга китайскому влиянию. Вместе с тем, по сравнению с влиянием Китая участие США в СБМ всё ещё незначительно. СБМ считается «задним двором» (“backyard”) Китая, очень важным для проводимой им внешней политики и дипломатии соседства. США же строят свою стратегию в этом субрегионе с опорой на ключевых союзников, вовлекаясь лишь в определённой степени, но не глубоко, поскольку решают свои задачи путём укрепления альянсов и партнёрств с такими странами, как Австралия, Индия и Япония.

США также не могут сравниться с Китаем по показателям экономического сотрудничества в регионе. Китай имеет прочные экономические связи со странами СБМ в таких областях, как торговля, туризм, инвестиции, помощь в целях развития

²³ Secretary Blinken’s Participation in the East Asia Summit Foreign Ministers Meeting. *US Mission to ASEAN*, Aug 5, 2021. URL: <https://asean.usmission.gov/secretary-blinkens-participation-in-the-east-asia-summit-foreign-ministers-meeting/> (accessed: Aug 5, 2021).

²⁴ Strangio Sebastian. US Official Attacks China’s ‘Manipulation’ of the Mekong. *The Diplomat*, Sep 4, 2020. URL: <https://thediplomat.com/2020/09/us-official-attacks-chinas-manipulation-of-the-mekong> (accessed: Sep 4, 2020).

²⁵ Lã Thị Thu Hà. Cảnh tranh ảnh hưởng Mỹ – Trung Quốc tại Tiểu vùng sông Mekong và một số đề xuất chính sách đối với Việt Nam [US-China rivalry for sway in the Mekong Subregion and a few policy recommendations for Vietnam]. *Nghiencuuchienluoc.org*, Oct 16, 2022. URL: <https://nghiencuuchienluoc.org/canh-tranh-anh-huong-my-trung-quoc-tai-tieu-vung-song-mekong-va-mot-so-de-xuat-chinh-sach-doi-voi-viet-nam/> (accessed: Oct 16, 2022). (In Vietnamese).

²⁶ Strengthening the US – Mekong Partnership. *US Mission to ASEAN*, Aug 2, 2019. URL: <https://asean.usmission.gov/strengthening-the-u-s-mekong-partnership/> (accessed: Aug 2, 2019).

²⁷ Launch of the Mekong – US Partnership: Expanding US engagement with the Mekong Region. *US Mission to ASEAN*, Sep 15, 2020. URL: <https://asean.usmission.gov/launch-of-the-mekong-u-s-partnership-expanding-u-s-engagement-with-the-mekong-region/> (accessed: Sep 15, 2020).

²⁸ Mekong-US Partnership. *Usaid.gov*, Sep 7, 2024. URL: <https://www.usaid.gov/asia-regional/lower-mekong-initiative-lmi> (accessed: Sep 7, 2024).

и финансирование инфраструктуры, и является крупнейшим торговым партнёром всех стран субрегиона. Между тем США не оставили большого экономического следа в Лаосе и Мьянме. США представляют крупнейший экспортный рынок для Вьетнама, Таиланда и Камбоджи, но и здесь Китай приближается к лидерству. Хотя США являются крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в ЮВА, эти инвестиции в основном сосредоточены в морской части региона, особенно в Сингапуре. Кроме того, все страны СБМ являются членами Зоны свободной торговли АСЕАН-Китай (АСФТА) и Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (RCEP), в то время как США отсутствуют в этих форматах, включая азиатские многосторонние соглашения о свободной торговле.

Необходимость присутствия России в СБМ

Малые и средние страны уже давно ищут внешние силы для укрепления сотрудничества в области экономики и безопасности, чтобы ограничить монопольное доминирование одной державы. В контексте расширения деятельности США и Китая в регионе, направленной на усиление их влияния, Россия в качестве страны, обладающей своими интересами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеет много возможностей для участия в СБМ, что обусловлено следующими причинами.

Азиатско-Тихоокеанский регион в целом и Юго-Восточная Азия в частности входят в ряд приоритетов России. В последнее время Россия настойчиво проводила последовательную политику по укреплению отношений со странами этого региона, расширяя диалоговое партнёрство и сотрудничество со странами АСЕАН по широкому спектру направлений. В частности, РФ предлагает взаимодействовать в области политики и безопасности, экономики, в социально-культурной сфере, объединять усилия в целях развития, продвигать партнёрство в интересах большей взаимной выгоды и процветания²⁹. Таким образом, страны СБМ, безусловно, играют важную роль в стратегических расчётах России.

У России традиционно хорошие отношения со всеми странами СБМ. Россия установила всестороннее стратегическое партнёрство с Вьетнамом (2012 г.) и Лаосом (2011 г.), имеет дружественные связи с Таиландом, Мьянмой, Камбоджей. Вьетнам, Лаос и Мьянма являются ведущими партнёрами России в регионе, и эти отношения ценятся всё выше. РФ предоставляет современную авиационную технику и вооружение, участвует в подготовке тысяч офицеров и готовит инженеров ядерной программы для Мьянмы³⁰. Что касается Камбоджи, то эта страна имеет схожие с Россией взгляды по международным вопросам, активно поддерживая позицию РФ в последние годы. Например, в 2016 г. Камбоджа стала единственной страной из десяти государств-членов АСЕАН, проголосовавших в ГА ООН против украинского проекта резолюции «О положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» (всего против проголосовали 23 страны), в 2017 и 2018 гг. она также поддержала Россию по данному вопросу; в 2018 г. Камбоджа вместе с ещё 18 странами выступила против одиозного

²⁹ Комплексный план действий по реализации стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (2021–2025 годы). *Администрация президента России*, 28.10.2021. URL: <http://special.kremlin.ru/supplement/5726> (дата обращения: 28.10.2021).

³⁰ Россия решила демонстративно сблизиться с Мьянмой. *Независимая газета*, 16.03.2023. URL: https://www.ng.ru/world/2023-03-16/1_8682_myanmar.html (дата обращения: 16.03.2023).

украинского проекта 73-й сессии ГА ООН, обвиняющего российскую сторону в милитаризации Крыма, Чёрного и Азовского морей³¹. Таиланд всегда поддерживал хорошие отношения с Российской Федерацией. Таким образом, нет никаких препятствий для стремления России усилить своё влияние в странах СБМ.

Россия обладает необходимыми ресурсами для присутствия в регионе. В условиях роста дипломатической напряжённости с западным миром, влияние и авторитет России всё больше укрепляются в таких регионах, как Ближний Восток, Африка, Центральная Азия и т.д. Являясь членом Совета Безопасности ООН и ведущей ядерной сверхдержавой, Россия рассматривается как важный фактор, способствующий обеспечению стабильности в мире. С экономической точки зрения, в условиях санкций Россия изменила приоритеты для достижения своих целей. Российская экономика в 2022 г. впадала в рецессию, но к концу 2023 г. полностью восстановилась (темпы экономического роста достигли 3,6 %, ВВП увеличился на 4,6 %³², валютные резервы достигли 600 млрд долл.³³). К 2023 г., по оценкам Всемирного банка, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по покупательной способности (наряду с Китаем, США, Индией и Японией). Во многом это связано с правильной корректировкой экономической политики правительства России. Последствия специальной военной операции на Украине как будто не влияют на экономическое развитие страны.

Западные страны пытались ограничить доступ России к международным рынкам, но в ответ были найдены альтернативные рынки импорта в соответствии с внутренним спросом, расширен экспорт в другие страны и обеспечена непрерывность поставок ключевых товаров. Россия перестроила свою цепочку поставок в сторону Азии, что способствовало увеличению доли рынков Китая, Индии, Турции и стран СНГ во внешней торговле. Наряду с этим, экспорт энергоносителей был перемещён на новые рынки в попытках обеспечить стабильность генерирования иностранной валюты, способствующей российскому экономическому росту.

Хотя подход России к вышеуказанным рынкам был относительно успешным, она пока не уделяет особого внимания рынкам стран Юго-Восточной Азии и, в частности, СБМ. В последние годы торговая доля стран СБМ во внешней торговле России остаётся скромной. С 2017 до 2021 г. товарооборот между Россией и Лаосом достиг около 27,5 млн долл.³⁴, с Камбоджей в 2022 г. составил около 49,3 млн долл.³⁵, с Таиландом в 2023 г. достиг около 1,5 млрд долл., снизившись на 17 % по сравнению с 2022 г.³⁶. Экономическое сотрудничество с Вьетнамом – одним из основных векторов российской политики «поворота на Восток» – пока не соответствует уровню «всеобъемлющего стратегического партнёрства».

³¹ Посол России: российско-камбоджийские отношения имеют большие перспективы. *TASS*, 05.06.2020. URL: <https://tass.ru/politika/8656925> (дата обращения: 05.06.2020).

³² Путин сообщил о росте ВВП на 4,6 % и стабильной ситуации в экономике РФ. *Известия*, 26.08.2024. URL: <https://iz.ru/1748678/2024-08-26/putin-soobshchil-o-rostе-vvp-na-46-i-stabilnoi-situacii-v-ekonomike-rf> (дата обращения: 26.08.2024).

³³ Международные резервы Российской Федерации. *Банк России*, 28.08.2024 URL: https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ (дата обращения: 28.08.2024).

³⁴ The annual imports and exports value of Laos in 2023. *Lao DPR Trade Portal*, Sep 2, 2024. URL: <https://www.laotradeportal.gov.la/en-gb/site/display/2790> (accessed: Sep 2, 2024).

³⁵ Cambodia and Russia. *The observatory of economic complexity*, Sep 5, 2024. URL: <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/khm/partner/rus> (accessed: Sep 5, 2024).

³⁶ Trade between Russia and Thailand down by 17 % yoy in 2023. *TASS*, Feb 10, 2024. URL: <https://tass.com/economy/1744501> (accessed: Feb 10, 2024).

Подписание соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), как ожидалось, могло принести положительный сдвиг в экономических отношениях России и Вьетнама, но больших изменений не произошло. В 2021 г. товарооборот между странами достиг 5,5 млрд долл., увеличившись почти на 90 % по сравнению с 2016 г., однако с 2022 г. двусторонняя торговля начала падать из-за геополитических колебаний в постсоветском пространстве и в 2023 г. составила только 3,63 млрд долл. За первые пять месяцев 2024 г. взаимный товарооборот составил 1,96 млрд долл., увеличившись на 51,4 % относительно того же периода 2023 г.³⁷

Создаётся впечатление, что Россия пока не знает, как использовать хорошие отношения со странами СБМ, чтобы активизировать своё присутствие в регионе. Со стороны стран СБМ нет причин противостоять российским предложениям о механизмах регионального сотрудничества. Стратегия России в Африке, например, оказывается успешной. Вопрос в том, должен ли подход к российскому влиянию в СБМ быть таким же? Полностью ли Россия оценила потенциал стран региона? Каковы возможности для вывода сотрудничества со странами СБМ на новый качественный уровень и расширения российского влияния в контексте соперничества других держав в регионе в будущем?

Некоторые рекомендации для России

Для более глубокой российской интеграции в регион СБМ необходимо найти подходящее направление приложения усилий. Во-первых, при поддержке правительств – членов СБМ Россия может осуществлять сотрудничество по принципу «снизу-вверх», в первую очередь, с местными органами власти по течению реки Меконг. Для этого следовало бы предложить участникам конкретный формат взаимодействия, такой как «Диалог Россия-Меконг».

России важно расширять диалог со странами СБМ по ключевым стратегическим направлениям. В ближайшем будущем, когда будет введена в эксплуатацию железная дорога Лаос-Китай, с учётом роста торговли между Россией и Китаем, доступ к рынкам России и Лаоса будет иметь меньше препятствий³⁸. Ожидается, что это приведёт к увеличению торговли между двумя странами.

Повышению эффективности экономического сотрудничества с Камбоджей могло бы помочь расширение сфер сотрудничества за пределы обычных направлений, т.е. активизация туризма, передача технологий, развитие инфраструктуры.

В последнее время российской стороной принимаются эффективные меры по укреплению сотрудничества с Таиландом. Возобновление прямых авиарейсов в Бангкок, продвижение импорта автомобилей и продуктов питания из Таиланда, экспорт российской сырой нефти и удобрений в эту страну облегчило России поиск альтернативных рынков. Целесообразно продолжать подобные инициативы РФ для расширения сотрудничества.

³⁷ Tăng cường xúc tiến thương mại vào thị trường Nga [Strengthening trade promotion into the Russian market]. *Baochinphu.vn*, Jun 19, 2024. URL: <https://baochinhphu.vn/tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-vao-thi-truong-nga-102240619173021198.htm> (accessed: Jun 19, 2024). (In Vietnamese).

³⁸ Laos, Russia Bilateral Trade Sees Hope for Growth Despite Current Dip. *The Laotian Times*, Nov 15, 2023. URL: <https://laotiantimes.com/2023/11/15/laos-russia-bilateral-trade-sees-hope-for-growth-despite-current-dip/> (accessed: Nov 15, 2023).

Сотрудничеству России с Мьянмой способствовало бы участие в разрешении энергетического кризиса в стране путём поставки российских нефтепродуктов и разработки совместно с её энергетическими компаниями запасов углеводородных ресурсов, развитию возобновляемых источников энергии, включая ветро- и гидроэнергетику, а также атомную промышленность.

Для Вьетнама необходимо верифицировать основные экономические соглашения, преодолеть барьеры, препятствующие их реализации; рассмотреть возникающие вопросы в реализации соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Пришло время продвигать новые области сотрудничества, такие как чистая энергия, возобновляемые источники энергии, высокие технологии, искусственный интеллект, «умные города», лекарственные материалы, «зелёное сельское хозяйство». Сторонам важно оценить возможности использования национальных валют во взаимной торговле; укрепить доверие между предпринимателями; исследовать меры по поддержке экспорта в условиях эмбарго; возобновить прямые авиарейсы; найти возможности для участия Вьетнама в крупных и стратегических экономических проектах России.

Россия может участвовать в решении региональных задач, например, в построении механизмов защиты окружающей среды и экологии, которые остро актуальны для стран СБМ. Это касается, в частности, построения механизма защиты водных ресурсов. В этой области интересно предложение российского эксперта создать с участием России правовую основу для международного водопользования и разработать систему обмена гидрологической информацией и мониторинга. Россия могла бы пригласить региональных участников к диалогу для определения соответствующих долгосрочных и среднесрочных целей³⁹.

Россия может использовать свои преимущества для содействия региональному развитию, внося вклад в улучшение качества образования и здравоохранения, инвестируя в сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии, способствуя улучшению качества жизни людей в бассейне реки Меконг.

Очень востребовано участие России в строительстве резервуаров с пресной водой для снабжения населения в засушливый сезон. Это касается и энергетического сектора, где перспективно вовлечение стран региона в проекты по выработке зелёной энергии – ветряной или солнечной. Так, возможности развития ветроэнергетики во Вьетнаме давно привлекали внимание российского бизнеса. В 2021 г. компании «Зарубежнефть» и DEME Concessions Wind (Бельгия) создали совместное предприятие для строительства первой ветроэлектростанции мощностью 1000 МВт. Компания «НоваВинд» при госкорпорации Rosatom и компания An Xuan Energy подписали соглашение о сооружении ветроэлектростанции мощностью 128 МВт в провинции Шонла. По заявлению представителя «НоваВинд», Юго-Восточная Азия в целом и Вьетнам в частности являются одним из приоритетных рынков сбыта «Росатома»⁴⁰ [Vu Lam 2023].

³⁹ Смышляев В. Российский ключ к Меконгу. *PCMД*, 27.07.2021. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiyskiy-klyuch-k-mekongu/> (дата обращения: 27.07.2021).

⁴⁰ Vu Lam. Tài nguyên đất giá của Việt Nam hấp dẫn cả Nga và Mỹ: 'Ông lớn' hạt nhân tiến vào, loạt dự án tỷ đô gõ cửa [Vietnam's abundant resources draw interest from both the US and Russia. A number of billion-dollar projects "knock on the door" when nuclear powers enter the picture]. *Cafef.vn*, Oct 17, 2023. URL: <https://cafef.vn/tai-nguyen-dat-gia-cua-viet-nam-hap-dan-ca-nga-va-my-ong-lon-hat-nhan-tien-vao-loat-du-an-ty-do-go-cua-188231017075124136.chn> (accessed: Oct 17, 2023). (In Vietnamese).

Заключение

По итогам данного исследования можно прийти к следующим выводам.

1. СБМ действительно стал привлекательным в глазах мировых держав. У каждой великой державы есть свои собственные стратегии для региона, направленные на увеличение её участия и влияния.

2. Китай придерживается прагматичного подхода к региону. Исходя из своих национальных интересов и превосходящего влияния по сравнению с другими игроками, он активно использует ресурсы и «мягкую силу» для продвижения инициатив с целью сохранения ведущей роли в интеграционных процессах региона.

3. США реализуют инициативы, отвечающие их собственным интересам, таким как тесное взаимодействие со странами СБМ для расширения сети взаимоотношений, с целью ограничения гегемонии Китая в регионе.

4. Россия сталкивается со многими трудностями на пути к утверждению своей роли мировой державы, особенно в условиях санкций, введённых США и странами Запада, но Восточная Азия и СБМ в частности остаются важными направлениями российской политики.

Имея множество интересов в регионе, Россия может способствовать своему присутствию в существующих механизмах или предлагать новые инициативы по расширению сотрудничества. Такая оценка обусловлена тем, что страна уже обладает большим экономическим потенциалом и влиянием на страны региона.

Россия имеет традиционно хорошие отношения со всеми странами СБМ и обладает огромным потенциалом в области науки, технологий, военной техники и природными ресурсами. Её позиция становится ещё более значимой в условиях усиления конкуренции между Китаем и США, а страны региона по-прежнему стремятся к балансу в отношениях с крупными державами, поэтому активное участие России будет ими поддержано. РФ необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы воспользоваться своими преимуществами.

Однако в настоящее время рассредоточение российских ресурсов, похоже, влияет на процесс интеграции в регион. Россия направляет своё внимание на те регионы, где видит больше собственных интересов: постсоветское пространство или Ближний Восток. Специальная военная операция на Украине и вызванные ею последствия затрудняют взаимодействие с СБМ. Здесь требуется новый подход, иначе другие державы оставят Россию далеко позади в гонке за получением выгод в регионе. В итоге, успех политики в регионе СБМ будет отражать результат российской политики «поворота на Восток» в новом столетии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Бутко А.А. Развитие трансграничного речного сотрудничества в Субрегионе Большого Меконга // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2022. № 4 (57). С. 46–57. DOI 10.31696/2072-8271-2022-4-4-57-046-057

REFERENCES

Butko A.A. (2022). Razvitiye transgranichnogo rechnogo sotrutnhichestva v Subregione Bol'shogo Mekonga [Development of transboundary river cooperation in the Greater Mekong Subregion]. *YuVA: aktual'nyye problemy razvitiya* [Southeast Asia: current development issues], 4 (57): 46–57. (In Russian). DOI 10.31696/2072-8271-2022-4-4-57-046-057

* * *

- Brilingaite V. (2017). *China's transboundary river governance: the case of the Lancang-Mekong River*. Master's Programme in Asian Studies. Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University.
- Frater E. (2012). Vai trò của Hoa Kỳ trong vấn đề bảo vệ môi trường tại tiểu vùng sông Mekong [The US's Contribution to the Environmental Protection of the Mekong Subregion]. *Châu Mỹ ngày nay [Americas Today Journal]*, 7: 81–96. (In Vietnamese).
- Jen-Jaw Song (2016). The Political Economy of the GMS Development Between China and Southeast Asian Countries: Geo-Economy and Strategy Nexus. *Chinese Economy*, 49 (6): 442–455.
- Hew D. (2009). Study to realign the AMDBC with the ASEAN economic community. *Final Report*, 2.
- Lu Guangsheng (2016). China seeks to improve Mekong sub-regional cooperation: causes and policies. *Policy report*. RSIS.
- Nilanjan Banik (2011). China's new-found love: The GMS. *Journal of World Trade*, 45 (5): 1035–1055.
- Trần Ngọc Dũng (2022). Cạnh tranh ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ ở Tiểu vùng sông Mekong trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI [The China – US Competition for Influence in the Mekong Sub-region in the First Two Decades of the 21st Century]. *Nghiên cứu Đông Bắc Á [Vietnam Review of Northeast Asian Studies]*, 4: 3–12. (In Vietnamese).
- Trương Minh Vũ (2014). Between system maker and privileges taker: the role of China in the Greater Mekong Sub-region. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 57: 157–173. DOI 10.1590/0034-7329201400210

Поступила в редакцию:	14.09.2024	Received:	Sep 14, 2024
Принята к публикации:	03.10.2024	Accepted:	Oct 3, 2024